

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

© 2023

Е.С. Зотова¹

СУВЕРЕННАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ ЭКОНОМИКА (ОБЗОР ДИСКУССИИ)*

Ключевые слова: *суверенная Россия, суверенная экономика, государственное управление, российское хозяйство, философия хозяйства.*

Дискуссия, развернувшаяся на секции «Суверенная управляемая экономика», проходившая в дистанционном формате в рамках международной научной конференции «Суверенная Россия во взбунтовавшейся реальности: экономика, технология, культура» 8 декабря 2022 г., была посвящена хозяйственно (экономически) суверенной и самобытной России, её суверенной управляемой экономике в условиях современных геоэкономических сдвигов.

В докладе «Россия между автократией и демократией: где красная черта?» д.э.н., профессор **М.М. Гузев** (Волжский филиал ВолГУ) подчеркнул, что современный мир почти сплошь автократичен – в явной или скрытой форме. Те же США, якобы цитадель западной демократии, уже многие десятилетия демонстрируют несомненно автократическую форму правления двух практически одинаковых партий. Попытки добиться суверенитета отдельных территорий в таких государствах жестко пресекаются (Испания, Великобритания). Что касается России, главный вопрос состоит в том, где должна пройти «красная черта» между демократией и автократией. Ментально России более близка автократическая форма правления, хотя исторический опыт включает и выборность, и самоуправление, и вече.

В условиях обострения глобальных проблем и установления тотального цифрового контроля над человеком, когда главная задача в быстро меняющемся мире – выжить, формирующийся российский авторитаризм согласуется с общей мировой тенденцией. Поэтому будущее суверенной России – в автократии с элементами демократии – к такому выводу пришел профессор Гузев.

Гибридная прокси-война на Украине, заметил в своём докладе д.э.н., профессор **С.С. Слепаков** (г. Москва), системно спровоцирована, организована, управляется, финансируется и обеспечивается ресурсами в политико-экономических инте-

¹ **Зотова Елена Серафимовна**, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (eszotova@mail.ru).

***Цитирование:** Зотова Е.С. (2023). Суверенная управляемая экономика (обзор дискуссии) // Вопросы политической экономики. № 1 (33). С. 173-178.

DOI: 10.5281/zenodo.7850959 <https://zenodo.org/record/7850959>

УДК: 330; **БКБ:** 65в.

ресах глобального Запада. Эта война категорически неприемлема для Украины и России, однако продлится до тех пор, пока не прекратится её экзогенная «накачка» ресурсами при достижении «заказчиком» стратегических целей, либо в ситуации, когда продолжение войны для Запада станет экономически и политически неприемлемым. Речь может идти о воздействии таких эффектов, как «усталость» Запада от Украины; нарастающие проблемы защиты однополярного мира от перехода в многополярное состояние, отодвигающее Украину на «второй план»; неприемлемые угрозы ядерного конфликта и системных аварий глобального характера на объектах инфраструктуры; непреодолимое сопротивление России глобалистской политике её десуверенизации, сказал профессор Слепаков.

В своем выступлении «Современность транскрипции “теории болота”» к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (г. Новороссийск) обозначил современное общество, находящееся в очередном эпохальном переломном состоянии, как общество, оказавшееся в своем движении в *болоте*, откуда и проистекает методология ранее описанной «теории болота» по поводу преодоления подобного положения. Теория болота исходит из того, что безвыходных – в том числе исторических – ситуаций не бывает. Можно констатировать, что выходы из любого положения всегда есть, и их всегда не менее двух: это, как минимум, вернуться назад и, как минимум, устойчиво, но осторожно, тщательно зондируя инварианты пути, двигаться вперед. Очевидно, в ситуации переломного исторического исхода второй выход, пока не иссякли критически значимые ресурсы, предпочтительней. Особенно в синтезе с первым выходом, предполагающим опору на траекторию всего экономического историко-культурного обретенного наследия.

Квинтэссенция этой теории – понимание того, что «джойстиком» в данной методологии является трансформирующаяся организация производительного социума, т.е. то, что можно обозначить как профессиональное поле, в координатах которого, оказывается, и вибрирует общество. Именно поэтому управляющий кластер, априорное формирование которого, собственно, и является сверхзадачей преамбулы любого развитийного проекта, может и должен быть кристаллизован исключительно в этом поле, заметил профессор Кашицын.

Экономические санкции в отношении РФ не в состоянии охватить всё её хозяйство, отметил д.э.н., профессор **И.Р. Бугаян** (Южно-Российский институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону): общественный сектор остаётся невредим. Хаоса можно избежать, если отсутствующие вследствие санкций элементы экономики заменить хорошо нам известным планированием. Особое внимание следует обратить на оптимизацию совокупного цикла «исследование – производство», пристальное – на сферу предпроизводственную, на стадии фундаментальных, прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок, которые, несомненно, относятся преимущественно к общественному сектору хозяйства РФ, слабо затронутому санкциями.

Финансовую сферу давно пора освободить от малообразованных специалистов и мошенников, банковскую – от «священной» монетарной доктрины, заметил профессор Бугаян.

В своем докладе «Проблема преодоления статуса Банка России как банковского учреждения» д.э.н., профессор **Ю.А. Кропин** (Финансовый университет при Правительстве РФ) заметил, что изменение решениями Ямайской валютно-денеж-

ной конференции сути денежной системы должно было привести к изменению статуса института центрального банка. В рамках предыдущей (золото-стандартной) денежной системы он на законном основании выполнял эмиссионную функцию и потому выступал банковским учреждением. В рамках же современной денежной системы, которая является в действительности не фидуциарной, как считает неолиберальная школа, а национально-рыночной, как утверждает российская школа философско-экономической мысли, центральный банк уже не может осуществлять эмиссионную функцию, и потому он в принципе уже не может позиционироваться как банковское учреждение. Теперь он должен позиционироваться лишь как орган, призванный осуществлять монетарное регулирование рынка. Это общетеоретическое положение в полной мере должно распространяться на Банк России. В текущих условиях актуальной задачей является полный пересмотр Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» от 10 июля 2002 г. Этот закон, на основании которого ЦБ РФ осуществляет эмиссионную функцию, является не только архаичным, но и выступает существенным тормозом экономического развития страны, считает профессор Кропин.

В докладе «Повышение качества государственного управления – необходимое условие суверенного развития России» к.э.н. **С.А. Братченко** (Институт экономики РАН, г. Москва) подчеркнула, что вопрос о перспективах суверенного развития России во многом зависит от эффективности и качества государственного управления. *В самом общем виде* качество государственного управления определяется мерой содействия социально-экономическому развитию страны, *в частных конкретных случаях* качество государственного управления – это степень решения поставленной стратегической задачи – при условии, что и данная задача, и полученные результаты соответствуют интересам страны и общества.

Одной из значимых причин низкого качества государственного управления является существующая методология управления – то, что критерием успешности государственного управления практически повсеместно выступает результативность (степень достижения операционной цели, т.е. степень достижения плановых значений индикаторов, зафиксированных в документах государственного управления). Между тем, весьма часто достижение плановых значений индикаторов не обеспечивает достижения стратегической цели, и стратегические цели в результате использования такой методологии управления часто оказываются не достигнутыми.

На примере государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» в докладе было показано, что благодаря тому, что критерием успешности управления являются операционные, а не стратегические цели, данная госпрограмма (в части автомобилестроения) считалась успешно выполненной (на 97,2%), несмотря на то, что большая часть средств, выделенных на программу, была направлена не на повышение конкурентоспособности российского автомобилестроения, а выплачена компаниям – конкурентам российского автомобилестроения.

Для реального повышения качества государственного управления необходимо, чтобы критерием успешности управления стало достижение стратегических, а не операционных целей, заметила С.А. Братченко.

В докладе «Декарбонизация – это депопуляция» д.э.н., профессора **И.К. Хузмиева** (с. Кобан, Республика Северная Осетия – Алания) было отмечено, что одним из

главных путей реализации устойчивого развития и «зелёной» повестки глобалисты ставят задачу достижения к 2050 г. «чистого нулевого выброса углерода» – декарбонизации, и связывают это с так называемым новым порядком, большим переходом. Объективный процесс энергетического перехода, с использованием возобновляемых источников энергии, обосновывается сторонниками декарбонизации глобальным потеплением и климатическим кризисом, хотя данные многочисленных исследований показывают, что изменения климата Земли в течение тысячелетий в основном связаны с циклами солнечной активности, а не с уровнем углекислого газа в атмосфере. При этом утверждается, что выбросы тепличных газов, главным из которых пока объявлен углекислый газ, являются основной причиной всех погодных изменений на Земле. Вводится углеродный налог: процесс удаления углекислого газа из атмосферы уже запущен. Как только технологии будут отработаны, они распространятся по всей планете, разрушая процессы воспроизводства жизни на Земле за счёт сокращения производства пищи, кислорода и биоразнообразия, что может привести к депопуляции и в конечном счёте к гибели человеческой цивилизации.

Не нужно путать навязанную мировому сообществу декарбонизацию с внятным цивилизационным выбором новых источников энергии, в том числе и безуглеродных, призвал профессор Хузмиев.

«Сбережение человека – важнейшая народнохозяйственная задача» – так обозначил тему своего выступления к.т.н. **О.В. Доброчеев** (НИЦ «Курчатowski институт», г. Москва).

Почему надо беречь человека? Во-первых, потому, что Россия сегодня обороняется от блока НАТО, население которого многократно её превосходит, а в перспективе вынуждена будет противостоять и другим многонаселённым странам. В таком окружении мы можем существовать с населением, не меньшим, чем 240 млн, а, по оценкам Менделеева, и того более – 500 млн человек. Во-вторых, потому что к нашим трудностям жизни в самых неблагоприятных климатических условиях добавляются глобальные экологические, биологические и военно-политические риски, ставящие под вопрос существование человека. В-третьих, потому что страна в 2022 г. подошла к рубикону, определяющему смысл её жизни на многие десятилетия вперёд, как это было и 80 лет назад, и 240 лет назад – в период присоединения Новороссии и Крыма.

«Можно ли – и как – сберечь человека? Сначала надо понять смысл существования России, ключом к которому является понимание природы жизни, содержащееся в уникальных открытиях последнего времени физико-химически-неравновесной гидродинамики, макроэкономики и биоакустики. Этот пласт новых знаний физики жизни приводит к выводу, что следующий шаг в освоении космоса последует не ранее, чем через 80 лет.

Для сохранения феномена человека в этом вековом переходе необходимо использование естественных механизмов поддержания его здоровья на максимально возможном с точки зрения единых законов природы и космоса, т.е. «космическом» (понятие введено совместно с к.м.н. Д. Лиджиевым) уровне, а не «латание» его с помощью искусственных органов и искусственного интеллекта. Жизнь человека является дуальной, т.е., с одной стороны, дискретной органической, а с другой – волновой физической. Её прерывистый (дискретный) в пространстве и времени

органический характер мы наблюдаем постоянно. А на волновой природе жизни основаны вся философия и медицина Востока, население которого, в отличие от европейского, постоянно увеличивается. В последние десятилетия это явление дуализма удалось установить экспериментально и описать теоретически, что позволило понять древнюю мудрость о том, что физиологическая жизнь человека конечна, а мыслительная бесконечна, в силу поддержания её волнового процесса всем человечеством в целом».

Решение задачи сбережения человека займет не меньше времени, чем космический проект человечества. России предоставляется возможность только запустить этот процесс, дальше его поддержат другие страны и народы. Но даже кратковременная возможность стать лидером мировой истории откроет мощные каналы творчества, которые переведут народное хозяйство, а вслед за ним и всю нашу личную и общественную жизнь на новый уровень, заключил О.В. Доброчеев.

В докладе «Иное – практический принцип суверенной России» д.ф.н., профессор **Н.Б. Шулевский** (философский факультет МГУ) выделил некоторые смысловые маркеры, через сближения с которыми можно обозначить концептуальные и апофатические земли Иного.

«В Ином таится первоисточник энергий бытия, времени, мысли, детерминизма. Иное скрывает в себе перводвигатель, алгоритмы эволюции и революции, работая внештатным сакральным агентом и эзотерическим комиссаром реальности. Этот принцип-начало таит в себе первосмыслы бытия, социума, индивидов, определяет суверенность их воли, разума и сознания, ограничивает разрушительную безмерность желаний и потребностей людей. Иное является нераскрываемой тайной и для самого себя, но его непознаваемость служит апофатическим методом познания реальности. Иное использует идеальность в качестве причины, конструирует контексты, действует как импровизация, выражая волю творческой свободы мира. Институциональным органом Иного является школа, в которой и посредством которой создаются его социокультурные миры. Люди жаждут *иной* жизни, соответствующей бытию, а бытие жаждет *иных* людей, соответствующих его творческой стихии. Совместно Иное и бытие заняты сохранением человека в условиях ментального рабства. Без опоры, поддержки Иного миры, идеи и люди выпадают из реальности», – считает профессор Шулевский.

И.А. Горюнов (Московский финансово-юридический университет) в докладе «Россия как самобытная, по-имперски и по-советски построенная страна (философско-хозяйственный аспект)» отметил, что в 2022 г. концепция «либеральной демократии», или «периферийного капитализма», потерпела полное и окончательное поражение в РФ. Крах «либерализма» в России ставит в повестку дня поиск альтернатив, способных вывести нашу страну из политического, экономического, идеологического, культурного и прежде всего духовного тупика.

В сложившейся критической для будущего России ситуации переход нашей страны на модель, базирующуюся на философии хозяйства, является не только желаемым, но и жизненно необходимым. Именно парадигмальные установки философии хозяйства (не придуманные сообществом мыслителей, а заимствованные ими из трансцендентной реальности) позволят сохранить Россию, а вместе с ней и все человечество, заявил И.А. Горюнов.

Этот вывод можно считать итогом состоявшегося заседания.

© 2023

Elena S. Zotova¹

A SOVEREIGN, MANAGED ECONOMY
(REVIEW OF A DISCUSSION)*

Keywords: *sovereign Russia, sovereign economy, Russian economy, philosophy of economy.*

¹ **Elena S. Zotova**, Candidate of Economics, Leading Researcher, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (eszotova@mail.ru).

***JEL codes:** A10, P11.

Citation: Zotova E.S. (2023). A sovereign, managed economy (review of a discussion). *Problems in Political Economy*, № 1 (33): 173-178.

DOI: 10.5281/zenodo.7850959 <https://zenodo.org/record/7850959>